

ВОПРОСЫ ПОЛИМЕНТАЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКСКОГО ОБЩЕСТВА

Мирзаева Елена Саъдуллаевна

главный редактор телеканала «Dunyo bo'ylab»
Национальной телерадиокомпании Узбекистана,
свободный исследователь Университета
журналистики и массовых коммуникаций
lenatv77@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы ментальности и полиментальности современного узбекского общества. Автор статьи пытается ответить на вопросы: Как же проживают народы в подобном полиментальном обществе? Что их объединяет? А что разобщает? Несомненно, единству способствуют такие универсальные ценности, как семья, здоровье, друзья, работа. Отличают же индивидуальные верования, отношение к деньгам и справедливости. Особое внимание в статье уделяется тому, что социальная реальность доминирует над индивидуальной, решающее слово в большей части случаев остается за ментальным большинством, представителями титульной нации.

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy o'zbek jamiyatining mentaliteti va ko'pmentalligi masalalari ko'rib chiqiladi. Maqola muallifi xalqlar bunday ko'pmentalli jamiyatda qanday yashaydilar? Ularni nima birlashtiradi? Va ularni nima ajratadi? kabi savollarga javob berishga harakat qiladi. Shubhasiz, oila, sog'liq, do'stlar, ish kabi universal qadriyatlar birlashishga xizmat qiladi. Shaxsiy e'tiqodlar, pul va adolatga munosabat esa, farqlaydi. Maqolada ijtimoiy voqelik individualidan ustun turishiga, hal qiluvchi so'zni aksariyat hollarda mental ko'pchilik, titul millat vakillari aytishiga alohida e'tibor qaratilgan.

Summary: This article discusses the issues of mentality and polymentality of modern Uzbek society. The author of the article tries to answer the questions: How do peoples live in such a polymental society? What unites them? And what separates? Undoubtedly, such universal values as family, health, friends, and work contribute to unity. They are distinguished by individual beliefs, attitudes towards money and justice. Special attention is paid in the article to the fact that social reality dominates the individual, the decisive word in most cases remains with the mental majority, representatives of the titular nation.

Как известно, в начале третьего тысячелетия возрастает интерес к понятиям «ментальности» и «менталитета». В современном «Философском энциклопедическом словаре» под ментальностью подразумевается «образ мышления, общая духовная настроенность человека или группы». [5] Менталитет «выражает упорядоченность ментальности и определяет стереотипное отношение к окружающему миру, обеспечивает возможность адаптации к внешним условиям и корректирует выбор альтернатив социального поведения». [3, 12]

Основой менталитета являются главные жизненные ценности, исторически сложившиеся ориентации и психологические установки узбекского народа. Такие как семья, дружба, совместный труд – хашар, любовь к детям, уважение и почитание старших, особое отношение к матери, гостеприимство и многие другие. Первоначально сформировавшись на местном уровне, в махаллях, городах, областях Узбекистана на основе обычаев, традиций, церемоний, лучшие из них поднялись до уровня общенациональных. Особо можно выделить такие, как почитание Родины, родного дома, верность памяти предков, заботливое отношение к членам семьи, семейственность, духовность, нравственность, образование, вежливость, скромность в общении, терпение и выдержка в дни испытаний и многие другие.

Узбекистан – поликультурная многонациональная страна. На нашей территории сегодня проживают более 130 национальностей и народностей, ведут свою деятельность 16 религиозных конфессий. Каждая нация сохраняет свои культуру, язык, обычаи и историю.

Обучение в школах Узбекистана ведется на семи языках: государственном узбекском, русском, каракалпакском, казахском, таджикском, киргизском и туркменском.

В составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана наличествует телеканал «Dunyo bo'lab», работающий 24/7 на русском языке. На телерадиоканале «O'zbekiston» редакция «Do'stlik» производит программы на корейском, каракалпакском, киргизском, казахском и других языках, пропагандируя обычаи и традиции всех народов, проживающих на данной территории.

При этом народы не титульной нации, на протяжении столетий развивающие свою трудовую и профессиональную деятельность на данной территории, воспитывающие здесь детей и внуков, проникаются узбекской ментальностью, впитывают национальное обряды, следуют обычаям и традициям узбеков. Говоря иными словами, их индивидуальная ментальность вживляется, рассеивается, растворяется в социальном национальном менталитете, присущем узбекскому народу. Но, проникая в узбекскую ментальность, менталитет других народов и народностей, меняя окрас, все же также присутствует в его носителях. Ведь ментальность «не является

психическим состоянием, а представляет собой социокультурный феномен». [3, 19] Подобный сплав менталитетов представляет собой стереотипы, духовные ценности, навыки в определенных территориально-временных границах, напрямую влияя на поведение и образ жизни человека. Таким образом «ментальность» отражает образ мышления, духовную составляющую, мировосприятие и мировоззрение отдельного индивида или социальной группы, опираясь, скорее на бессознательное, чем на осознанное. Один из важнейших признаков ментальности и менталитета - неосознанность.

«Ментальность – социально-психологические установки, способы восприятия, манера чувствовать и думать. Ментальность выражает повседневный облик коллективного сознания, не отрефлексированного и не систематизированного посредством целенаправленных умственных усилий мыслителей и теоретиков. Идеи на уровне ментальности – это не порождённые индивидуальным сознанием завершённые в себе духовные конструкции, а восприятие такого рода идей определяется социальной средой; восприятие, которое их бессознательно и бесконтрольно видоизменяет, искажает и упрощает». [1]

Как же проживают народы в подобном полиментальном обществе? Что их объединяет? А что разобщает? Несомненно, единству способствуют такие универсальные ценности, как семья, здоровье, друзья, работа. Отличают же индивидуальные верования, отношение к деньгам и справедливости. Особое внимание здесь хотелось бы обратить на то, что социальная реальность доминирует над индивидуальной, решающее слово в большей части случаев остается за ментальным большинством, представителями титульной нации. И это абсолютно правильно с точки зрения исторически сложившегося уклада и других ценностно-ориентированных характеристик общества. В свою очередь «социальный феномен не зависит от личной природы индивидов. Причина заключается в том, что в сплаве, из которого он возникает, все индивидуальные признаки, разнообразные по определению, взаимно нейтрализуются и сглаживаются». [2]

Менталитет и общественное сознание. Эти понятия тождественны или отличны друг от друга? Как ни странно, часто мы видим смешение и проникновение этих понятий друг в друга. Тем не менее, по мнению автора, они

несут различную смысловую нагрузку. Менталитет имеет историческое происхождение и природный характер, формируется естественным путем в социальной общности.

Общественное сознание же формируется искусственно и во многом зависит от формации, мировоззрения лидеров государства, политического курса страны и служит средством для решения важнейших на данный момент общественно-политических и социально-экономических задач.

Общественное сознание отличается высокой степенью динамичности, чему в немалой степени способствуют появившиеся в недавнем прошлом Интернет, социальные сети и, конечно же, СМИ. Менталитет в отличие от общественного сознания не можем меняться быстро, для этого необходимы десятилетия, если не века.

Природа современного узбекского общества полиментальна. Узбекский менталитет нельзя сегодня рассматривать как единую систему базовых ценностей, присущих лишь одному узбекскому народу, поскольку в стране проживают люди разных национальностей, причем в дружбе, согласии, взаимопонимании на протяжении столетий, менталитет разных народов проникает друг в друга. Автору статьи кажется, что сегодня, в условиях современной действительности, именно в Узбекистане мы можем говорить о единой полиментальности народов, проживающих на данной территории. Несмотря на то, что доминирующими ментальными ценностями на данной территории остаются все же восточные, такие как традиционный уклад, чинопочитание, уважение к старшим и другие, все же элементы традиционных ценностей других народов также органично вплетаются в общую ментальность. Среди них можно выделить такие, к примеру, европейские ценности, как права человека свобода слова, свобода совести, равенство всех перед законом, правовое государство, независимость судебной системы и т.д. В этом мы можем проследить уникальность с исторической точки зрения ментальности, присущей нашей стране.

Все эти проявления имеют самое непосредственное отражение в СМИ, в поведении, манерах, имидже, речи телевизионных и радио ведущих, в печатных и Интернет СМИ. Ни один из ведущих на узбекском телевидении не позволит себе выйти в эфир в открытой одежде, коротком платье, оголяющем ноги,

джинсах, с вульгарным макияжем, увесив себя массивными украшениями в необъятном количестве. Ни один не позволит себе хамить в эфире, грубо обрывать своих собеседников, создавать ситуации с рукоприкладством, оскорблять присутствующих в студии, выдворять их за пределы съемочной площадки после начала записи или прямого эфира. Умение слушать и слышать собеседника, уважение к приглашенному эксперту, мягкая манипуляция, если это требуется для корректировки хода беседы – отличительные черты узбекского телевизионного и радио ведущего.

Ричард Д. Льюис, культуролог, президент «Ричард Льюис Коммьюникеишнз», - международного института кросскультурного и языкового тренинга с отделениями более чем в 30 странах, основатель журнала "Cross Culture" в своей работе «Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию» вычленяет моноактивные и полиактивные культуры. По его мнению, моноактивным культурам (к примеру, немцам) свойственны пунктуальность, стремлению к планированию на всех уровнях, начало нового лишь после завершения старого. Полиактивным культурам же (к коим относимся и мы) отводится главенство эмоциональной составляющей, распределение энергии по разным направлениям, стремление в первую очередь делать то «к чему лежит душа». [4]

Действительно, некая вальяжность в подготовке проектов, умение одновременно работать по разным, порой диаметрально противоположным, направлениям, своеобразная «раскачка» свойственны многим работникам телевидения и радио. Исключение, наверное, послужат корреспонденты телеканала «O'zbekiston 24», поскольку, являясь информационщиками, они должны быть оперативными и скоростными.

В условиях современных реалий происходит некое переосмысление основных ценностей. В частности, меняется отношение к природе. Сегодня, поняв, что наше достойное и здоровое состояние связано с окружающей средой, мы пересматриваем свое отношение к природе, к ее ресурсам и богатствам, таким как вода, зеленая энергетика, леса. Что касается человека, то в условиях рыночных отношений он тоже становится самостоятельной единицей, полностью ответственной за свою судьбу, «делает себя сам». Власть в условиях современного менталитета имеет абсолютно законный характер, действует в

пределах определенных полномочий, делится на ветви для лучшего функционирования, борется с монополией. Меняется и отношение ко времени. Мы начинаем его ценить, понимать, как его не упускать и рационально тратить, чтобы достигать поставленных целей. Все эти изменения напрямую отражаются на ментальности современного человека.

Ментальность в нас, в нашей крови, она определяет наше поведение, выстраивает наше мышление, формирует мировоззрение. Пронизывая всю нашу жизнь, ментальность и менталитет не вписываются ни в какие рамки, присутствуя на всех уровнях сознания и поведения индивидов. Плюрализм ментальностей, несомненно, способствует единению и дружбе между народами, проживающими в Узбекистане.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гуревич А.Я. *Историческая наука и историческая антропология.* // *Вопросы философии.* 1988. № 1. – С. 115
2. Дюркгейм Э. *Социология. Ее предмет, метод, предназначение.* //– М.: Канон, 1995. – С. 235
3. Козловский В.В. *Понятие ментальности в социологической перспективе.* // *Социология и социальная антропология: межвузовский сборник.* // под ред. В.Д. Виноградова и В.В. Козловского. – СПб.: Алетейя, 1997. Т. 1–2. – С. 12-19.
4. Льюис Р. *Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию.* // Пер. с англ. М.: Дело. – 2001.
5. *Философский энциклопедический словарь.* // ред.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблёва, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 263.

